

Subir un archivo a Wikimedia Commons

- cuando los derechos te pertenecen -

1 Accede a Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

2

Da clic en
"Subir un archivo"

3

Se desplegará en "Asistente de subidas". La primer página es información general sobre las contribuciones que se pueden realizar y las que no.

español Aídee MV Discusión Preferencias Beta Lista de seguimiento Subidas Contribuciones Salir

Página especial

Asistente de subidas

Dejar comentarios · Métodos de subida alternativos · Volver al formulario anterior

Por favor, visita [Commons:Upload help](#) si necesitas hacer preguntas acerca de la subida de archivos.

Aprender Subir Derechos de liberación Describir Usar

Consejos útiles para contribuir en Wikimedia Commons

Puedes subir trabajos creados completamente por tí mismo

Estos incluyen fotos y videos de:

- paisajes naturales, animales, plantas.
- personajes públicos y otras personas fotografiadas en lugares públicos.

Recuerda: Al compartir tu obra en Wikimedia Commons, estás otorgando permiso para que cualquiera la utilice, copie, modifique y venda sin necesidad de notificártelo.

- objetos utilitarios o no artísticos.
- gráficos, mapas, diagramas y clips de audio originales.

No podemos aceptar obras creadas o inspiradas por otros

En general, no puedes subir obras de otras personas.

Esto incluye material como por ejemplo:

- logos
- carátulas de CD / DVD
- fotos promocionales
- capturas de pantalla de programas de TV, películas, DVDs y software.

- la mayoría de las imágenes disponibles en Internet.
- dibujos de personajes de TV, historietas, o películas (inclusive si eres tú quien los dibujas).

...salvo dos excepciones principales:

Puedes subir obras de otras personas si el autor otorga permiso para que sean utilizadas, copiadas, modificadas y vendidas por quien sea.

Puedes subir tus fotografías de obras de arte antiguas, estatuas y edificios (en general si tienen más de 150 años).

Resumiendo...

Puedes subir tus propias obras originales.

No podemos aceptar obras de otros sin su permiso explícito. Gracias por tu ayuda, esto es muy importante.

¿Aún tienes dudas? Pregunta en el 'Café'.

Omitir este paso en el futuro **Siguiente**

Puedes reactivar esta guía en tus preferencias de usuario, en el apartado Subidas → Interfaz de usuario.

Normativa de privacidad Acerca de Wikimedia Commons

WIKIMEDIA COMMONS

4

Una vez que hayas leído los consejos, da clic en "Siguiente"

5 Da clic en el botón azul para seleccionar el archivo que vas a subir

español Aídee MV Discusión Preferencias Beta Lista de seguimiento Subidas Contribuciones Salir

Página especial Buscar en Wikimedia Commons

Asistente de subidas

[Dejar comentarios](#) · [Métodos de subida alternativos](#) · [Volver al formulario anterior](#)

Por favor, visita [Commons:Upload help](#) si necesitas hacer preguntas acerca de la subida de archivos.

Aprender **Subir** Derechos de liberación Describir Usar

Selecciona los archivos multimedia para compartirlos

Volver

Wikimedia Commons

- Página principal
- Bienvenido
- Portal de la comunidad
- Café
- Ayuda
- Participa
- Subir un archivo
- Cambios recientes
- Archivos nuevos
- Archivo aleatorio
- Contact us
- Herramientas
- Páginas especiales

6 Una vez que tu archivo esté cargado da clic en "Continuar"

español Aídee MV Discusión Preferencias Beta Lista de seguimiento Subidas Contribuciones Salir

Página especial Buscar en Wikimedia Commons

Asistente de subidas

[Dejar comentarios](#) · [Métodos de subida alternativos](#) · [Volver al formulario anterior](#)

Por favor, visita [Commons:Upload help](#) si necesitas hacer preguntas acerca de la subida de archivos.

Aprender **Subir** Derechos de liberación Describir Usar

IMG_20180517_141715.jpg Subido

 Borrar

Añadir más archivos

Volver

Todos los archivos se subieron correctamente. **Continuar**

1 archivo de 1 subido

Wikimedia Commons

- Página principal
- Bienvenido
- Portal de la comunidad
- Café
- Ayuda
- Participa
- Subir un archivo
- Cambios recientes
- Archivos nuevos
- Archivo aleatorio
- Contact us
- Herramientas
- Páginas especiales
- Versión para imprimir

7 En este punto deberás indicar la licencia de liberación del trabajo. Puedes dejar tu nombre de usuario o proporcionar tu nombre real

Este sitio requiere que proporciones información de derechos de autor para este trabajo, y así asegurar que todos puedan reutilizarlo legalmente.

Este archivo es mi propio trabajo.

Yo, , el propietario de los derechos de esta obra, cedo de forma irrevocable a cualquiera el derecho a utilizar esta obra bajo la licencia Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 (texto legal).

(Cualquiera puede usar, compartir o mezclar esta obra, siempre que me citen como el autor y publiquen cualquier obra derivada bajo esta misma licencia)

[Usar una licencia diferente](#)

Este archivo no es mi propio trabajo.

[Volver](#)

8 Da clic en "Siguiente" →

[Siguiente](#)

9 Llena los campos título, descripción fecha y categorías

Aprender Subir Derechos de liberación **Describir** Usar

Título *

Descripción *

[Añade una descripción en otro idioma](#)

Fecha de creación *

Categorías

▶ [Añadir la localización y más información...](#)

10

Da clic en "Siguiente"

